

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT

¹Khakimov Orziqul, ²S.Jaloliddinova

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

¹Хакимов Орзикул, ²С.Джалолиддинова

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING XOTIRA XUSUSIYATLARI VA UNIRIVOJLANTIRISHDA AHAMIYATLI JIHATLAR

¹Xakimov Orziqul, ²S.Jaloliddinova

¹O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali talabasi

abstract

This article is about what the educator should pay more attention to in the course of education, in the effort that students are doing to better master and keep in mind the topics in the school program, in the development of students' memory processes, and in long-term memorization.

аннотация

Эта статья о том, на какой аспект развития процессов памяти учащихся больше всего обращать внимание в процессе обучения, чтобы учащиеся лучше усваивали и запоминали предметы школьной программы, и на что педагог должен придавать большее значение при долговременном запоминании.

annotatsiya

Ushbu maqola ta'lim jarayonida o'quvchilarning maktab programmasidagi mavzularni yaxshi o'zlashtirishi uchun va yodda saqlab qolishi uchun qilinayotgan say-harakatlarda, o'quvchilarning xotira jarayonlarini rivojlantirishda ko'proq qaysi

jihatiga e'tibor berishi va uzoq muddat esda saqlab qolishda pedagogning nimaga ko'proq ahamiyat berishi kerakligi haqida.

Keywords:

motion memory, emotional memory, emotional memory, eidetic memory, word-logic memory, Experimental Education, sensor.

Ключевые слова:

память движения, эмоциональная память, эмоциональная память, эйдетическая память, словесно-логическая память, экспериментальное обучение, сенсорная память.

Kalit so'zlar:

harakat xotirasi, emotsional xotira, hissiy xotira, eydetik xotira, so'z-mantiq xotira, eksperimental ta'lim, sensor.

© 2023. *Khakimov Orziqul, S.Jaloliddinova.*

Kirish

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning darsda olgan bilimlarini qanchalik esda olib qolishi va uni qo'llay olishi bilan bog'liq muammolarni yechimini topishda ko'plab ishlar olib borilmoqda. O'quvchining xotira darajasi qanday va uning qaysi turi bolada yaxshiroq rivojlanganligiga pedagoglar ahamiyat berishlari lozim. Jumladan, o'quvchilar bilan xotirani rivojlantiruvchi mashqlar olib borishi va darslarni tez-tez takrorlab turishi ta'limni yanada samaraliroq bo'lishga turtki bo'ladi.

Xotira shaxs psixik hayotining eng muhim belgilovchi xususiyati hisoblanadi. Miya inson organizmidagi barcha hissiy va jismoniy harakatlarni boshqaradi. Odamning asosiy xotirasi bosh miyada mujassamlangan. Miya tanani tashkil qiluvchi boshqa a'zolar kabi parvarishga muhtojdir. U tana umumiy vazning 2 foizini tashkil qilsa-da, butun tanamizga zarur bo'lgan quvvatning 20 foizini sarflaydi. Nafaqat tana balki, miya ham mashq qilish va yaxshi holatda bo'lishga muhtojdir. Doimiy harakat inson tanasining mushaklarini mustahkamlaydi. Miyani mashq qildirganingizda esa uning uning tezkor xotirasi yangilanadi va fikrlashi tezlashadi. Shunday qilib, miya va xotira mashqi xatti-harakatlarning haqiqiy va mantiqiy asoslanishiga zamin yaratadi. Xotiraning ishlash qobiliyati o'zini risoladagidek tutishga yordam beradi. Unutmang, bizning hayotimiz – xotiramizning mahsuli.

Tahlil va natijalar

Xotira barcha psixik jarayonlarning eng muhim xarakteristikasi bo'lish bilan birga inson shaxsining birligi va yaxlitligini ta'minlaydi. Xotira psixologiyaning eng ko'p o'rganilgan bo'limlaridan biri hisoblanardi. Lekin hozirgi paytda xotiraning qonuniyatlari yanada o'rganilishi uni fanning tayin hamda muhimroq muammosiga aylantirib qo'ydi. Faoliyatning har xil turlarida psixik faollikning turli xil ko'rinishlari: Harakat, emotsional, sensor va aqliy ko'rinishlari ustunlik xotira turlari bo'lishi mumkin.

Harakat xotirasi – xotiraning boshqa turlariga qaraganda uning bu turi ustunligi aniq namoyon bo'ladigan insonlar uchrab turadi. Psixologlardan biri musiqiy asarni xotirasida mutlaqo qayta tiklay olmasligiga, yaqindagina eshitgan operani esa bor-yo'g'i pantomima tarzidagina qayta tiklay olishiga iqror bo'lgan edi. Boshqa odamlar esa, aksincha, o'zlarida harakat xotirasi borligini umuman payqamaydilar.

Emotsional xotira – his-tuyg'ular hamisha bizga ehtiyojlarimiz va qiziqishlarimiz qanday qondirilayotgani, bizning tevarak-atrofdagi olamga munosabatimiz qanday yo'lga qo'yilganligi haqida habar berib turadi. His etilgan va xotirada saqlanib qolgan tuyg'ular yoxud harakatga chorlovchi yoki o'tmishda salbiy kechinmalarga sabab bo'lgan harakatlardan tiyilishga undovchi signallar tarzida amal qiladi.

Hissiy xotira – qachonlardir bo‘lib o‘tgan va batamom sedan chiqib ketgan voqealardan, o‘qilgan kitoblardan, ko‘rilgan kinofilmlardan ba‘zan taassurot, his-tuyg‘ugina qolishini har kim o‘z tajribasidan biladi. Lekin bu xildagi tuyg‘u ham qup-quruq narsa emas. Aynan uning uchun ham u bog‘lanishlar zanjirini kengaytirishdagi ilk tugun sifatida xizmat qilishi mumkin.

Eydetik xotira – ular biron ta’sir o‘tkazadigan narsaning yo‘qligida ham hosil bo‘lib, oddiy tasavvurga mutlaqo sig‘maydigan darajadagi detallashtirilgan ko‘rgazmaliligi bilan ajralib turadi. Kishi, masalan, ko‘z o‘ngida yo‘q bo‘lgan narsani odatda idrok etish chog‘ida amalga oshirish mumkin bo‘lgani kabi nigihni u qismdan bu qismga “ ko‘chirgan” holda barcha ikir-chikirlarni ko‘radi.

So‘z-mantiq xotirada ikkinchi signallar tizimi asosiy rol o‘ynaydi. So‘z-mantiq xotira boshqa turdagi xotiralarning rivojiga tayangan holda ularga nisbatan yetakchi bo‘lib yuzaga chiqadi va xotiraning boshqa barcha turlari rivoji unign rivojiga bog‘liq bo‘lib qoladi. Ta’lim berish jarayonida o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida so‘z-mantiq xotira yetakchi rol o‘ynaydi.

Xotira jarayonlarida qayta esga tushirish mumkinligi bu – esda olib qolish jarayonining mustahkamligi belgisi bo‘lishi shart emas. Shu sababli, o‘qituvchi o‘quvchilar takrorlash yo‘li bilan bilimlarni esda tobora mustahkamroq saqlab qolishga erishishlari haqida hamisha qayg‘urishlari kerak. K.D.Ushinskiyning so‘zlari bilan aytganda, bilimlarning takrorlanishi to‘g‘risida ularning mustahkam egallanishi haqida g‘amxo‘rlik qilmaydigan o‘qituvchini yukni chala-chulpa bog‘lab ketayotgan shirakayf aravakashga o‘xshatish mumkin: u orqasiga o‘girilib qaramasdan, aravasini hadeb olg‘a choptirgani va olis yo‘lni bosib o‘tgani haqida maqtangani bilan manzilga qup-quruq aravada keladi.

Lekin material anglab va tushunib yetilgan holda, faol takrorlangan taqdirdagina samarali bo‘ladi. Aks holda, bu mexanik tarzdagi esda olib qolish bo‘ladi. Shuning uchun takrorlashning eng yaxshi turi - o‘zlashtirilgan materialni keying faoliyatga jalb etishdan iboratdir. Eksperimental ta’lim tajribasi shuni ko‘rsatdiki, programmadagi material maxsus qat’iy vazifalar tizimiga uyushtirilganda (bundan oldingi har bir bosqich keyingisini o‘zlashtirish uchun zarur qilib qo‘yilsa) materialning muhim qismi o‘quvchining faoliyatida har gal yangi darajada va yangicha bog‘lanishlarda muqarrar ravishda takrorlanib turadi. Bunday sharoitda kerakli bilimlar hatto yod olinmasdan ham, ya’ni ixtiyorsiz ravishda mustahkam esda olib qolinaveradi. Ilgari o‘zlashtirilgan bilimlar yangi bilimlar mazmuniga jalb etila borib, faqat yangilanib qolmasdan, balki sifat jihatdan o‘zgaradi, boshqacha tarzda anglaniladi.

Eslashning muvaffaqiyatliligi eslash vazifasini bajarishning qanchalik asoslab berilganiga jiddiy ravishda bog‘liqdir. Eslash o‘tmishdagi ta’sirotlarni oddiy qayta

esga tushirishdan iborat emas. Ilgari o'zlashtirilgan bilimlar qayta esga tushirilganida yangi bilimlar bilan bog'lanadi, yangicha tartibga solinadi, chuqur anglab yetiladi. Qayta esga tushirish hodisasiga eslash imkoniyatiga ishonch katta ta'sir ko'rsatadi. Har bir kishining hayot tarixi ijtimoiy hayot bilan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy hayot hodisalari esa kishi xotiralarining mazmunini vaqtda joylashtirish uchun tayanch punktlari bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham xotiralarimizni mazmuni o'zgarimasdan qolmaydi. U shaxs yo'nalishining evolutsiyasi bilan bog'liq ravishda qayta qurilib va qayta anglanilib boriladi. Xotirlash kishining shaxsiy hayotiga u yoki bu tarzda bog'langanligi uchun doimo bir qator hissiyotlar bilan birga yuz beradi.

Mustahkamlangan materialga qiziqishning bo'lishi materialni uzoqroq esda saqlashga olib keladi. Unutish vaqtga bog'liq bo'ladi. Buni birinchi marta eksperimental tarzda nemis psixologi Ebbingauz (1850-1909) aniqlagan. Uning ko'rsatishicha, unutish material yod olingandan so'ng ayniqsa tez ro'y beradi, undan keyin esa unutish ancha sekinlashadi. Ebbingauz bu qonuniyatni ayrim ma'nosiz bo'g'inlarni unutish ustida olib brogan ishlarida tasdiqladi. Undan keyin o'tkazilgan ko'p sonli tadqiqotlar unutish sur'ati materialning mazmuniga, uning qanchalik anglanganligiga bog'liqligini ko'rsatadi.

Xulosa

Bundan kelib, chiqadiki ta'lim jarayonida pedagoglar faqat o'quv materiallarini takrorlash orqali emas, balki bolaning ko'nikma va tajriba jarayonlarini shakllantirish orqali esda saqlab qolishlarini yaxshilash mumkin. Ya'ni faqat nazariy emas, bolada amaliy ko'nikmalarni ham hosil qilish kerak. Shundagina o'quvchi dars mazmunini yanada angelaydi va yanada mavzu haqida kengroq tushunchalar hosil qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Muzammedov. S "Fenomenal xotira" Yngi asr avlodi Toshkent:- 2016
2. Baratov SH, Olimov L, Avezov O. Psixologiy nazariysi va tarixi Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyati. 2019
3. Xakimov O. Depressiyaning inson xaytiga ta'siri O'zMU xabarlarini Toshkent: 2022yil 153 – 155 b.
4. Xakimov O. O'smirlik davrida tajovuzkorlik sabablari. ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR Respublika ilmiy-texnik anjuman (2023-yil 19-20-may)
5. Khakimov , O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. Science technology&Digital Finance, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>
6. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. International Journal of

Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>

7. Hakimov O., Jaloliddinova S. O'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O'SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.

8. Orziqul H. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.

9. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.

10. Хакимов О., Курбонов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy.– 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.

11. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.

12. Хакимов О. М., Курбонов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.

13. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакубулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.

14. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.

15. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.

16. Ortiqov, O., & Mamatqulov, Z. (2023). PROMOTION OF MORAL QUALITIES IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL AND CULTURAL DEVELOPMENT. Science technology&Digital Finance, 1(3), 21-25. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oomz> (Original work published 2023)

17. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – 2021. – Т. 12. – С. 5834-5841.

18. Ortiqov, O., & Bosimov, O. (2023). THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE INTERNET IN THE ORGANIZATION OF A DISTANCE LEARNING SYSTEM. Science technology&Digital Finance, 1(3), 42-47. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oobom>

19. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

20. Nasirov B. Catering In Uzbekistan From The History Of The System //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 11-15.

21. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

22. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

23. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
24. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.
25. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
26. Носиров Б. ИЖТИМОЙ-МАИШИЙ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЭЪТИБОРГА ОЛИНМАГАН ОМИЛЛАР (СОВЕТ ДАВРИДА): Носиров Бунёд, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 8-12.
27. Nasirov B. HISTORICAL SCIENCES //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – Т. 4. – С. 61.
28. Nasirov B., Muborak K., Moxina K. ACTIVITY OF CATERING INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY: CHANGES AND ATTITUDES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 230-240.
29. Uralovich N. B. et al. XIZMAT KO ‘RSATISH TIZIMIDAGI TRANSFORMATSION JARAYONLAR:(XIX asr oxiri-XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi misolida) //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 359-363.
30. Tolliboev, D. (2023). THE USE OF CREATIVE TEACHING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. Science technology&Digital Finance, 1(3), 33-37. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdmm>
31. Tolliboyev, D., & Burkhanova, M. (2023). TECHNOLOGIES INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. Science technology&Digital Finance, 1(3), 48-52. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdbm>
32. Tolliboyev, D., & Khusainova, A. (2023). THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS IN THE PERIOD OF RAQALMI ECONOMICS. Science technology&Digital Finance, 1(3), 53-57. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdxa>
33. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. Science technology&Digital Finance, 1(3), 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>